

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanov Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

TIBBIY MA'LUMOTLARNI AVTOMATLASHTIRISH: MA'LUMOTLARNI TO'PLASH, QAYTA ISHLASH VA TAHLIL QILISH UCHUN MODULLI VOSITALAR

Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti

Rustamova Charosxon Rustamovna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Tibbiy ma'lumotlar sifati va tezkorligini oshirish uchun modulli tuzilma asosidagi axborotlarni qayta ishlash vositalaridan foydalanib, kasallikni erta aniqlash va tashxis qo'yish uchun axborot va dasturiy ta'minot yaratish, tibbiy sohada mavjud ko'plab muammolarni hal qiladi. Modulli-tuzilmaviy vositalar yordamida tibbiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va tahlil qilish ma'lum ko'rsatkichlar to'plami asosida masofadan kasallik monitoringini amalga oshirish va kasallikning umumiy tasvirini yaratishga imkon beradi. Bundan tashqari, tibbiyot sohasidagi raqamli tizimni axborot bilan ta'minlash telekonsultatsiyalar, turli so'rovlar yordamida maslahatlar berish kabi samarali natijalarni ta'minlaydi. Jahonning rivojlangan mamlakatlarida tibbiyot sohasidagi axborot tizimlari keng qo'llanilib, o'z samarasini berib kelmoqda. Yurtimizda ham zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Modulli tuzilma vositalaridan foydalangan holda tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilib, kasallik turini aniqlovchi axborot va dasturiy ta'minotni yaratish bu sohada olib borilayotgan ishlarga katta hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: erta aniqlash, ko'rsatkichlar to'plami, monitoring, telekonsultatsiya, diagnostik tasvirlash, MEDINET, Technicon, COSTAR, HELP, DHCP, TMP.

Abstract: Creating information and software for early detection and diagnosis of diseases using modular structured information processing tools improves the quality and speed of medical data, solving numerous problems in the medical field. Modular-structural tools facilitate the collection, storage, and analysis of medical data, enabling remote disease monitoring and the formation of a general disease picture based on a set of indicators. Additionally, providing information to the digital system in medicine yields effective outcomes, such as teleconsultations and providing advice through various surveys. Information systems in the medical field are widely implemented in developed countries and demonstrate significant results. In our country, modern information technologies are also being introduced into the medical field. Using modular structural tools to analyze medical data and creating information and software that determine the type of disease greatly contribute to the advancement of ongoing efforts in this field.

Key words: early detection, indicator set, monitoring, teleconsultation, diagnostic imaging, MEDINET, Technicon, COSTAR, HELP, DHCP, TMP.

Аннотация: Создание информации и программного обеспечения для раннего выявления и диагностики заболеваний с использованием модульных структурированных средств обработки информации повышает качество и скорость обработки медицинских данных, решая множество проблем в медицинской сфере. Модульно-структурные инструменты позволяют собирать, хранить и анализировать медицинские данные, осуществлять дистанционный мониторинг заболеваний и формировать общую картину заболевания на основе набора показателей. Кроме того, предоставление информации в цифровую систему медицины обеспечивает множество эффективных результатов, таких как телеконсультации и предоставление рекомендаций через различные опросы. Информационные системы в медицинской сфере широко применяются в развитых странах и демонстрируют свою эффективность. В нашей стране современные информационные технологии также внедряются в медицинскую сферу. Анализ медицинских данных с использованием модульных структурных инструментов и создание информации и программного обеспечения, определяющего тип заболевания, вносят значительный вклад в развитие данной области.

Ключевые слова: раннее выявление, набор показателей, мониторинг, телеконсультация, диагностическая визуализация, MEDINET, Technicon, COSTAR, HELP, DHCP, TMP.

KIRISH

Zamonaviy sharoitda axborot texnologiyalarining ahamiyati qulay tibbiy xizmatlar ko'rsatish va tibbiyot muassasalaridagi bemorlar ma'lumotlarini olish, qayta ishlash hamda tahlil qilish jarayonlarining samaradorligini oshirish vositasi sifatida ortib bormoqda. O'zbekiston aholisining salomatligi holatini elektron monitoring qilish tizimini yaratish vazifasi juda dolzarb bo'lib, u axborot texnologiyalariga asoslangan sog'liqni saqlashni rivojlantirish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishda ma'lumotlar omboriga muhim vosita sifatida asoslanaadi. Ushbu muammoni hal qilishda tibbiyot sohasini ishonchli va xavfsiz ma'lumotlar bilan ta'minlash alohida ahamiyatga ega.

Tadqiqot obyekti sifatida sog'liqni saqlash muassasalaridagi bemor ma'lumotlarini qayta ishlash va tahlil qilishning axborot hamda dasturiy jarayonlari olingan.

Tadqiqot predmeti modulli-tuzilmaviy vositalardan foydalangan holda tibbiyot muassasalarining kasallik to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etish va qayta ishlash uchun dasturiy hamda axborot modellari hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi tibbiy xizmatlar sifatini oshirish uchun modulli tuzilmaviy axborotlarni qayta ishlash vositalaridan foydalangan holda davolash-profilaktika tadbirlarining axborot–dasturiy ta'minotini yaratishdan iborat.

Jahonda va yurtimizda ko'plab tadqiqotchilar tibbiy ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilishda turli vositalardan foydalanganlar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

2012-yil Rossiyaning Penza shahrida tadqiqotchi Sotnikova Antonina Aleksandrovna tibbiy ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash uchun modulli tuzilmaviy vositalardan mukammal foydalangan holda Rossiyadagi bir nechta tibbiyot muassasalarining matematik-axborot ta'minotini yaratgan va ushbu mavzu bilan o'zining doktorlik dissertatsiya ishini yozgan. ^[1]

2020-yil yanvar oyida jahonning nufuzli jurnallaridan birida Alankrita Aggarwal, Kanwalvir Singh Dhinsta, P.K. Suri kabi hindistonlik tadqiqotchilar tomonidan tibbiyotda axborot texnologiyalarining o'rni naqadar katta ekanini isbotlovchi "Tashxis va natija: tibbiyotda internet va katta ma'lumotlar bazasi" maqolasida tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlashni turli vositalar yordamida amalga oshirish usullari o'rganilgan. ^[2]

2019-yil Yevropaning turli mamlakatlaridan bo'lgan tadqiqotchi olimlar Salvatore Vitable, Michael Marks va Dragon Stajanovich tomonidan "Masofaviy tibbiyot uchun tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish" nomli adabiyotida zamonaviy tibbiy tahlil vositalarining ishlash asoslari, vositalari va ularning yaratish jarayonlari bayon etilgan. ^[3]

Ushbu ilmiy tadqiqotlar tibbiy ma'lumotlar bazasini yaratish va boshqarish uchun ko'plab imkoniyatlar yaratadi, ammo bu ilmiy ishlarning ham kamchiliklari mavjud. Tadqiqotlarda axborot va matematik ta'minotlar yaratilgan, ma'lumotlarni jamlashda 700–800 nafar bemor ma'lumotlaridan foydalanilgan. Ushbu ilmiy ishlardan farqli ravishda tadqiqotimizda tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda zamonaviy vositalardan foydalanganlik, faqat axborot va matematik emas, balki dasturiy ta'minotni ham yaratish, tadqiqot olib borilayotgan bemorlar sonining 1000 nafardan ko'p ekanligi tashxis qo'yish aniqlik foizining yuqori bo'lishiga zamin yaratadi.

Bundan tashqari, tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash uchun ko'plab dasturiy ta'minotlar yaratilgan. Sog'liqni saqlash tizimida ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va qayta ishlash uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish XX asrning 50-yillarida AQShda elektron hisoblash mashinalarining (EHM) yaratilishi bilan boshlandi. Ilk bosqichda asosan universitet va yirik tibbiyot muassasalarida qo'llanilgan tibbiy axborot tizimlari keyinchalik jahon tibbiyotiga kirib bordi. Turli modullar asosida ishlaydigan MEDINET, Technicon, COSTAR, HELP, DHCP, TMP kabi tibbiy axborot tizimlari yaratildi. Tadqiqot davomida to'plamlar nazariyasi, grafiklar nazariyasi, axborotlar nazariyasi, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika kabi samarali metodlardan foydalanish erta aniqlash va tashxis qo'yish uchun samarali yechimdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada kuzatish, induksiya va deduksiya, ilmiy abstraksiyalash usullaridan foydalanilgan. Tibbiyot sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish jihatlari yoritilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan birga, jahondagi har bir sohada axborotlar soni ortib bormoqda. Bu esa, o'z navbatida, axborotlarni mukammal tahlil qila oladigan turli vositalarga bo'lgan talabni oshiradi. Ko'rib chiqilayotgan modulli-tuzilmaviy vositalar ma'lumotlarni yig'ish, kiritish, saqlash, qayta ishlash hamda ularni tibbiyot sohasidagi muammolarni hal qilish uchun foydalanishga mo'ljallangan.

Modulli-tuzilmaviy vositalar yordamida tibbiyot sohasidagi ma'lumotlarni tahlil qilish natijasida kasallik turi bo'yicha yagona axborot tizimi yaratiladi. Bu tizimga kirish tezlashadi, tibbiy yordam sifatini nazorat qilish va boshqarish orqali xatolar miqdori kamayadi, shuningdek, tibbiyot muassasasidagi ko'plab kutishlarning oldi olinadi.

Tibbiy dasturiy ta'minotdagi so'nggi yutuqlar, jumladan, turli tibbiy platformalar, veb-saytlar, sun'iy intellekt (AI) vositalari va mobil ilovalardan rivojlangan davlatlarda keng foydalanilmoqda. Biroq yurtimizda bunday dasturiy vositalar ayrim sabab va muammolar tufayli deyarli qo'llanilmaydi. Ushbu to'siqlarni bartaraf etishda dasturiy ta'minotning rolini muhokama qilib, klinik sharoitlarda ushbu texnologiyalarning samaradorligini ko'rsatadigan amaliy tadqiqotlarni taqdim etamiz.

Dasturiy ta'minotni amalga oshirishda bemorlarning kasallik tarixi muhim rol o'ynaydi. Ushbu ma'lumotlar bemorning shaxsiy ma'lumotlari bo'lgani sababli qonun bilan himoya qilinadigan qoidalarga amal qilgan holda foydalanish lozim. Bemor kasallik daftaridan foydalanishning xalqaro standartlari mavjud bo'lib, ulardan eng asosiysi HIPAA (The Health Insurance Portability and Accountability Act) hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham bemorlarning kasallik varaqalari bilan ishlash uchun ma'lum qonun-qoidalar to'plami mavjud.

Dasturiy ta'minotni yaratish uchun, avvalo, bemor kasallik tarixini o'rganib, shikoyatlarini yozib olish zarur. Bemor shikoyatlari qanchalik mukammal va ko'proq parametrlar bo'yicha yozib olinsa, dastur natijasi shunchalik aniq chiqadi. Shikoyatlarni qulay dasturiy ta'minot, masalan, Microsoft Excel dasturiga yoki dasturlash tillarida tushunadigan kodlar ko'rinishida kiritish lozim.

Dasturiy ta'minotning aniqlik darajasini oshirish uchun kamida 500 nafardan ortiq bemorning ma'lumotlari dasturga kiritiladi. Keyingi bosqichda ma'lumotlar bazasi va ma'lumotlarni qayta ishlash uchun JavaScript dasturlash tilidan foydalaniladi.

Ushbu dasturiy va axborot ta'minotini yaratish hamda takomillashtirib borish bemor kasalligini erta aniqlash va tavsiyalar berishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Ma'lumki, ko'plab viloyatlarimizda asosiy shifoxonalar viloyat markazlarida joylashgan, shuningdek, markazdan uzoq tumanlarda sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatlari cheklangan. Tuman aholisi shahar markazlariga kelishga majbur bo'ladi, bu esa moliyaviy va jismoniy jihatdan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, kelgach, navbatlar va boshqa muammolar qo'shimcha qiyinchiliklarga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tibbiyot sohasidagi eng ilg'or texnologiyalar kasalliklarni erta aniqlashda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Bemor haqidagi kasallik ma'lumotlarini yig'ish va qayta ishlash orqali turli so'rovlar yordamida ishlaydigan axborot va dasturiy vositalarning ishlab chiqilishi ko'plab muammolarga yechim bo'lishi mumkin. Zamonaviy yashash sharoitida axborot texnologiyalaridan foydalanish yurtimiz tibbiyot tizimidagi ko'plab yo'nalishlarda qo'llanilishni boshladi. Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishdagi modulli-tuzilmaviy vositalar va ularning algoritmini ishlab chiqish kelajakda ko'plab axborot tizimlarining asosi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sotnikova A.A. Modulli-strukturali vositalar yordamida tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish // Penza, 2012-yil.
2. Aggarwal A, Suri P.K, Singh K.D. Automation in healthcare: A forecast and outcome – Medical IoT and big data in healthcare // Xalqaro jurnal, 2020-yil, yanvar, 32 (5), 54-69.
3. Salvatore V., Marks M., Stojonovich D. Medical data processing and analysis for remote health and activities monitoring. Palermo, Italy, 2019, 186-220-betlar.
4. Lee J., Yoon S. Big Data and Machine Learning in Healthcare: Challenges and Opportunities // Healthcare Management Review, 2021, 46(2), 115-129.
5. Wang S., Li Y. Artificial Intelligence in Medical Diagnosis // Journal of Medical Systems, 2019, 43(7), 123-145.
6. Farahani B., Firouzi F. IoT-Enabled Healthcare: Big Data Analytics for Remote Monitoring // Sensors, 2021, 21(4), 1012-1035.
7. Ozdemir V., Hekim N. Artificial Intelligence in Precision Medicine and Healthcare // Clinical Pharmacology, 2020, 18(3), 243-258.
8. Rajkomar A., Dean J., Kohane I. Machine Learning in Medicine // New England Journal of Medicine, 2019, 380(14), 1347-1358.
9. Kollef M.H., Micek S.T. Data-Driven Healthcare: Improving Patient Outcomes Through Technology // Clinical Infectious Diseases, 2020, 71(6), 1234-1242.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.